

قراءة تحليلية في مؤتمر الأرشيفات العربية

بـقلم: د. عبدالرحمن فراج (*)

في الفترة من 17-19 / 7 / 1440هـ الموافق 24-26 / 3 / 2019م، وقد انتظمت أعمال المؤتمر في إحدى عشرة جلسة علمية، وإن كانت هناك جلستان - هما الثانية والسادسة - ربما كان الأفضل إطلاق «محاضرة» عليهما، حيث اقتصر كل منهما على دراسة واحدة؛ وربما كان الأفضل أيضاً أن يكون موقعهما في بداية الجلسات لا في ثنائياها. هذا إضافة إلى عقد ورشتي عمل، قدم أولاهما «عبدالمحسن الهداب» «مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق» بعنوان «التشريعات

للمعلومات، وعلى اختلاف أشكالها، أكثر انتشاراً في أي مجتمع من غيرها من المصادر، وفي ضوء أنه لا تكاد توجد مؤسسة حكومية أو خاصة تخلو تعاملاتها وأنشطتها من الوثائق.

في ضوء ما سبق، أقيم مؤتمر «دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية»، والذي أشرف على تنظيمه «المركز الوطني للوثائق والمحفوظات» بالرياض بالملكة العربية السعودية

ربما جاز القول إن الأرشيفات العربية في مفترق طرق، أو في منعطف مهم، في هذا العصر الذي يوسم عصر التقنيات الرقمية، فمن ناحية، هناك فجوة بين الدول العربية وبعضها البعض في مدى العناية بالأرشيفات، ومن ناحية أخرى تتفاوت الأرشيفات في كل دولة، سواء بين كل نمط من أنماطها أو داخل كل نمط، في مدى حظوتها بمقومات حفظها وتنظيمها وإتاحتها للمستفيدين المحتملين منها. وكل هذا شيء طبيعي في ظل بديهية أن الوثائق كمصادر

التوازن بين الغايات الإدارية وأهداف الذاكرة الوطنية» لمحمود مسرودة، فيما قارنت إخلص مكاوي بين «التشريعات الأرشيفية السودانية والسعودية واستيعابها للمعايير الدولية في إدارة السجلات والوثائق»، وتناولت دراسة مبروك التبيني «مقاربة لتجربة مركز الوثائق والمحفوظات بجامعة الملك فيصل بين التشريعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية والمواصفات الدولية»، وأقلت الأخيرة «أضواء على تشريعات الأرشيف الوطني بمملكة البحرين» لمحبوب بابا.

وحظي محور «التعليم والتدريب في مجال الأرشيف» بحوالي عشر دراسات المؤتمر وهو ما تمثل في 6 دراسات، انصبت اثنتان منها على السودان أولاهما «البرامج الأكاديمية في مجال الأرشيف والوثائق بأقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السودانية ومدى ملاءمتها لسوق العمل» ليوسف عيسى سعيد، والأخرى «برامج تدريب مقررات الوثائق والأرشيف في الجامعات السودانية ومدى موائمتها لسوق العمل» لمحمد مصطفى محمد علي. كما ركزت اثنتان منها أيضًا على سلطنة عُمان، هما دراسة خير الله الجراح «التجربة العمانية في تأهيل وتدريب الكوادر الأرشيفية: الواقع والتطلعات»، وعمل طارق الورفلي «التكوين وتأهيل الأرشيفي في البيئة الرقمية: برامج التدريس في تكنولوجيات المعلومات بقسم إدارة الوثائق والمحفوظات بجامعة الشرقية». إضافة إلى ذلك، قارنت دراسة كل من سليمان الرياعي وزينب بن الطيب بين السعودية والجزائر في دراستهما «واقع التأهيل الأكاديمي للأرشيفيين العرب في ظل التطورات الجديدة: برامج أقسام علم المعلومات والمكتبات بالمملكة العربية السعودية والجزائر نموذجًا»، فيما انصبت الدراسة الأخيرة في هذا المحور على إحدى البوابات الدولية المخصصة للتدريب وهي دراسة سهام منشار المعنونة «التدريب عن بعد في تطوير وتنمية المورد البشري الأرشيفي: دراسة تحليلية للبوابات العالمية الفرائكفونية للأرشيفPIAF».

وحظي محور الأرشيف ومسؤولياته في دعم مجتمع المعرفة بثماني دراسات أو حوالي 15.3% من مجموع دراسات المؤتمر، ومن هذه الدراسات خمس دراسات من المملكة أولاهما هي أولى الدراسات إلقاءً في المؤتمر وهي «دور الأرشيفات

السعودية في مجال الوثائق والمحفوظات»، فيما قدمت الأخرى بالإنجليزية «ديبرا ستدل وول» نائبة رئيس الأرشيف الأمريكي بعنوان «تصنيف الوثائق في الأرشيف الوطني الأمريكي وإدارة السجلات». ومن الملاحظ هنا أن ورشتي العمل أقيمتا في نفس وقت الجلسات، وكان الأفضل أن تكونا في يوم مستقل أو تكونا في نهاية الجلسات.

وفضلا عن الكلمات الافتتاحية التي ألقاها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، ودكتور فهد السماري المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وماجد المهيري المدير التنفيذي للأرشيف الوطني للإمارات، تم إلقاء محاضرتين - كما سبق القول - في جلستين من جلسات المؤتمر، أولاهما «برنامج ذاكرة العالم في اليونيسكو ودوره في حماية التراث الوثائقي» للدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني للإمارات ألقته عن عزة محمد الكعبي، والثانية كانت بالإنجليزية عن «برنامج تدريب الوثائقي في الأرشيف الأمريكي وإدارة السجلات» لنائبة رئيس الأرشيف الأمريكي «ديبرا ستدل وول»، وهي الإسهام الثاني لها بالمؤتمر إلى جانب ورشة العمل السابق الإشارة إليها. فيما تم تقديم 46 دراسة للمؤتمر مثلت - إضافة إلى السعودية - سبع دول عربية هي الإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، ومصر، والجزائر، والسودان، وموريتانيا؛ على اختلاف في مشاركات كل منها بطبيعة الحال، وتناولت الدراسات المقدمة إلى خمسة محاور وأقل هذه المحاور حظوة بالدراسات هو «الأنظمة والتشريعات الأرشيفية» الذي قدمت فيه أربع دراسات فحسب، ركزت إحداها على التجارب العالمية وهي «التشريع في مجال الأرشيف الوطني»

حظي محور الأرشيف ومسؤولياته في دعم مجتمع المعرفة بثماني دراسات من مجموع دراسات المؤتمر، ومن هذه الدراسات خمس دراسات من المملكة

في بناء مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية وفقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030: دارة الملك عبدالعزيز نموذجاً» لخولة الشويعر، أما الدراسات الأربع الأخرى فهي «أرشفة التاريخ الوطني ودورها في دعم مجتمع المعرفة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030» لمحمد المالكي، و«نموذج مقترح لتفعيل دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة» لكل من عادل السلمي وندى الهيبي، و«حركة الوثائق ودورها في المساهمة في صنع القرار» لشدن الحامد، و«الوثائق المحلية مصدراً للمعرفة التاريخية» لعبدالله الخراشي. فيما ركزت نجوى محمود الحاج من السودان على «دور الأرشيفات الوطنية في تعزيز مجتمع المعرفة: تجربة السودان»، واستعرض سيف البدواوي من الإمارات «وثائق دبي في الأرشيفات العالمية»، وتناول محمد مكاوي من مصر «المحتوى المعرفي العربي بين الادخار والاستثمار».

وحظي محور «التجارب والممارسات» بثلاث عشرة دراسة، وهو ما يمثل ربع مجموع الدراسات المقدمة للمؤتمر جميعاً. وتأتي من تلك الدراسات، بنسبة حوالي 61% من السعودية، وهو ما يعني ثراء التجربة الأرشيفية في المملكة. وست من تلك الدراسات الثماني تجارب مباشرة تنصب على مؤسسة بعينها، وهذه المؤسسات هي المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وأمانة الأحساء، وهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وتوفر على تلك التجارب من الباحثين: على التوالي: بدر التركي، ولؤي قسبي، وعبدالرحمن السمرين، ومحمد السلامة، ومحمد الفقيري، وبدر العمار. فيما توجد دراسة عامة عن «إدارة السجلات ودور الشركات المتخصصة في تحقيق أهداف القطاع العام» لسلمان السديري، وأخرى وحيدة نوعها بين دراسات المؤتمر حول «مهددات الأرشيفات العربية الطبيعية والبشرية تطبيقاً على أرشيفات المملكة العربية السعودية» لعبدالله اللطيف حسن أفندي. وفي هذا المحور تجربتان من الجزائر، هما «تطبيق معيار الأيزو رقم 15489 في إدارة الوثائق والمحفوظات: قطاع البترول والمحروقات الجزائرية كنموذج» لعاشور سلال، و«إدارة المعرفة دعامة لتطوير قطاع الأرشيف وخدمة المؤسسات» لخولة ديمش وأميرة ديمش. فيما تتوافر تجربة واحدة من كل من مصر والإمارات والسودان، وانصبت على كل من مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،

يبدو أن مستقبل المكتبات يحتاج إلى إعادة النظر في أدوار مكتبي المُستقبل، من حيث الانتقال إلى أداء أدوار استشارية تخطيطية، وتسهيل إيصال المعلومات إلى المستخدمين

القطاع على المؤسسات، وهي «الأرشفة الإلكترونية للوثائق التاريخية وأثرها في خدمة البحث العلمي: دراسة لحالة الأرشيف الوطني الجزائري» لشريف قوعيش، و«الأرشيف الإلكتروني في المؤسسات الإعلامية دراسة في الدور والاستخدامات» لوليد حدادي، و«تجربة المؤسسة العامة للتقاعد في إدارة الأرشيف والتحول الرقمي» لخالد بن محمد السبيعي، و«الأرشفة الإلكترونية بين الواقع والمأمول في المكتبات الجامعية: جامعة طيبة نموذجاً» لأروى الجهني، و«مدى مطابقة الأرشيف الإلكتروني بمشكلة الأزهر الشريف لمعيار أيزو 15489» لأسامة هندي وبهاء خليفة. وتوفرت دراستان في هذا القطاع على الصحف، وهما «الأرشيفات الرقمية للصحف السعودية المتاحة على شبكة الإنترنت» لعبدالحامد السليمان، و«رقمنة ونشر الأرشيف السمعي لجريدة مداولات الجمعية الوطنية لدولة موريتانيا» لأن ولد الداه ولد ايدم، فيما انصبت دراسة وحيدة على أحد أنماط مصادر المعلومات المرئية وهي «الأرشفة الإلكترونية للصور الفوتوغرافية» لأحمد عبيد.

والأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة، وذلك للباحثين عبيد صبحي، وطه محمد نور، ومصعب محمد حسن؛ على التوالي.

وتثبتت دراسات المحور الأخير عن تقنيات المعلومات، أنه لا مفاضل للأرشيفات العربية من المعاصرة والحضور في البيئة الإلكترونية عامة والعنكبوتية منها بصفة خاصة، وبلغ عدد دراسات هذا المحور 21 دراسة (بنسبة 40.4%) أي حوالي خمس مجموع الدراسات المقدمة للمؤتمر. وأكثر دراسات هذا المحور تنصب على الأرشفة الإلكترونية والرقمية (11 دراسة: أي حوالي نصف دراسات هذا المحور). ولم تخل تلك الدراسات الأخيرة من غلبة المنحنى النظري، وهو ما اتسمت به ثلاث دراسات كلها من الجزائر، وهي على التوالي: «الأرشفة الإلكترونية بين المفهوم النظري وتحديات التطبيق» لنجوى حسيان، و«التجربة الجزائرية في رقمنة وأرشفة الوثائق الإدارية: الرهانات والتطلعات» لحمدادو بن عمر، و«الأرشيف ومبادئ الأرشفة في البيئة الإلكترونية الرقمية: تطوير أم تغيير؟» لجمال شعبان. فيما ركزت خمس دراسات في هذا

الإنترنت Archive الذي يعد بمثابة الذاكرة المسجلة لصفحات المواقع العنكبوتية جميعها على الشبكة⁽¹⁾.

وبالرغم من اتساع موضوع المؤتمر أيضًا، فقد اختلف الحديث عن بعض أنواع الأرشيفات وطفح الحديث على بعضها الآخر مثل الأرشيفات الحكومية والأرشيفات الوطنية؛ وربما لذلك ما يبرره حيث إنها أكثر تطورًا من غيرها في جل الدول العربية. واختلف أيضًا بعض الموضوعات التي كان ينبغي أن تجد لها موقعًا في دراسات المؤتمر مثل سلوكيات التماس المعلومات من المصادر الوثائقية أو من الأرشيفات ذاتها أو من قطاع محدد من المستفيدين ذوي الصلة (كالمؤرخين والصحفيين أو رجال الأعمال... إلخ). كما ظهر على خريطة المؤتمر، ثمان دول فحسب من الدول العربية، وكان من المهم التعرف على تجارب بقية المجتمعات العربية في العمل الأرشيفي.

من ناحية أخرى، وبالرغم من عمومية موضوع المؤتمر، فإننا لا نقتنع على أي دراسة تتصل بالإطار النظري لمجال الأرشيف بالمقارنة بالدراسات التي تتناول التجارب والممارسات وتقنيات المعلومات. وربما كان السبب هنا أن مجال الوثائق والأرشيف، كغيره من المجالات الإنسانية، أقرب ما يكون إلى العلوم الرخوة، وربما لهذا السبب أيضًا، وبالرغم من اتباع دراسات المؤتمر لبعض الأساليب المنهجية التي تنتمي لعلم المعلومات أو للعلوم الاجتماعية بصفة عامة، إلا أنه طغى على أكثرها الجانب الوثائقي documentary أو التجميعي للأفكار والمعلومات.

وأخيرًا، فإننا لا نملك إلا أن نقف مع توصيات المؤتمر وحثها للأرشيفات العربية لمد جسور التعاون فيما بينها وبين بعضها البعض وبين المؤسسات المجتمعية الأخرى، ودعوتها لإدارات المؤسسات العربية الحكومية والخاصة لدعم لمراكز الوثائق والأرشيف بها، وإطلاق مبادرات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الرقمية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة والتوعية بأهمية الأرشيفات ودورها في بناء مجتمع المعرفة العربي.

الهوامش

(*) قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف.

(1) أرشيف الإنترنت. متاح على: <https://www.bibalex.org/>، تم الوصول إليه في 2019/4/6.

العثمان، و«واقع استخدام (نظام نور) كأرشيف إلكتروني لوثائق الطلاب بالمدارس الثانوية الحكومية للبنين بمدينة الرياض» لمشاري الدباس وعبدالعالم السامعي.

فيما ركزت بقية دراسات هذا المحور على إحدى تقنيات المعلومات المعاصرة، وهي «استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية لخدمة الأرشيفات الوطنية بالملكة» لعلي بن محمد الغامدي، و«دور تقنيات الواقع المعزز في دعم ثقافة الانتماء الوطني لدى مجتمع المعرفة العربي دار الكتب والوثائق القومية نموذجاً» لأيمن محمد الدسوقي، و«البيانات الضخمة وتحول الإدارة» لروان القاضي وهي الدراسة الوحيدة المقدمة في المؤتمر بالإنجليزية.

وهكذا من الواضح تناول هذا المؤتمر لمفهوم الأرشيف archiving بالمعنى الأكثر اتساعاً لها، حيث لم تقتصر على أرشفة الوثائق الإدارية، أو إخضاع تلك الأخيرة للإدارة الإلكترونية والمعالجة الرقمية، وإنما انسحب هذا المعنى على رقمنة المحتوى وإتاحته على الإنترنت بصفة عامة، بل وصل هذا الاتجاه الأخير إلى دراسة أرشيف

أما بقية دراسات محور «تقنيات المعلومات»، فقد ركزت أربع منها على المواقع العنكبوتية، وبصفة خاصة مواقع الأرشيفات الوطنية التي حظيت بدراستين، هما «خدمات المعلومات المتاحة على مواقع الأرشيفات الوطنية على الويب: دراسة حالة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات» لهند الغانم، و«تصنيف مواقع الأرشيفات: دراسة تقييمية للأرشيفات الوطنية العربية على الإنترنت في ضوء أسلوب القياسات العنكبوتية (ويبوميتركس)» لكاتب هذه السطور. فيما تناولت أريج العسكر «أرشفة الويب: المواقع الثقافية السعودية في أرشيفات الويب الدولية»، وتناول محمد الطيار «توثيق وأرشفة المحتوى الرقمي الحكومي السعودي على شبكة الإنترنت».

فضلا عن ذلك، انصبت ثلاث دراسات في هذا المحور على نظم إدارة الوثائق وهي: «مدى فاعلية استخدام نظم وتطبيقات الأرشيف الرقمية على خدمات المؤسسات الأرشيفية: تجربة دار الوثائق القومية [بالسودان]» لأحلام زبير، و«دراسة في قياس قابلية الاستخدام لأنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية» لعبدالعزیز

اتجهت كثير من المكتبات حول العالم، إلى اعتماد الرقمنة، كوسيلة مُتقدِّمة ومُستقبلية لتطوير خدماتها، والوصول إلى المُستفيد أينما كان

